

CALSIUM CARBONAT (CaCO₃) TYPE 800 MESH SEBAGAI FILLER PADA CAMPURAN ASPAL PANAS/HOT MIX

¹ Irzal Agus, ² Surianti, ³ Nurhayati

^{1,3}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

²Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Koresponden Author : irzalagus@unidayan.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Diajukan : 13 Desember 2021 Diperbaiki : 14 Desember 2021 Disetujui : 5 Januari 2022</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui proporsi bubuk abu batu dan <i>Calcium Carbonat</i> (CaCO₃) sebagai <i>filler</i> terhadap karakteristik <i>Marshall</i> pada Hot Mix Asphalt (HMA).</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode cara <i>Trial And Error</i>. Pematatan benda uji yaitu 2x75 tumbukan. Variasi kadar aspal rencana: 5%, 5,5%, dan 6%. <i>Filler</i> yang dipakai <i>Calcium Carbonat</i> (CaCO₃) dan abu batu 6%. Masing-masing variasi 3 sampel benda uji, total 18 buah. Kemudian pengujian <i>Marshall Test</i> dilakukan.</p> <p>Hasil uji penggunaan <i>filler</i> CaCO₃ dan <i>filler</i> abu batu masing-masing diperoleh nilai stabilitas tertinggi pada kadar aspal 5% yaitu 2535,23 kg dan 1815,43 kg; nilai flow <i>filler</i> CaCO₃ pada kadar aspal 5,5% yaitu 3,70 mm dan <i>filler</i> abu batu kadar 5% sebesar 3,12%; nilai MQ <i>filler</i> CaCO₃ dan <i>filler</i> abu batu pada kadar 5% sebesar 809,50 kg/mm dan 574,14 kg/mm; nilai VIM dan VFB semua variasi kadar aspal memenuhi spek Bina Marga 2018: VMA tertinggi pada kadar 6% masing-masing memperoleh 5,58% dan 16,78%.</p> <p>Kata Kunci : <i>Calcium Carbonat</i> (CaCO₃), Abu Batu, <i>Hot Mix Asphalt</i>, <i>Marshall Test</i></p>
	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The purpose of this research was to determine the ratio of rock ash powder and Calcium Carbonate (CaCO₃) as a filler to Marshall characteristics in Hot Mix Asphalt (HMA).</i></p> <p><i>This research uses the Trial and Error method. The compaction of the test object is 2x75 collisions. Variations in the design asphalt content are: 5%, 5.5%, and 6%. The filler used is Calcium Carbonate (CaCO₃) and 6% rock ash. For each variation, 3 samples of test objects, a total of 18 specimens. Then the Marshall test was carried out.</i></p> <p><i>From the results of testing the use of CaCO₃ filler and rock ash filler, respectively, the highest stability values obtained at 5% asphalt content were 2535.23 kg and 1815.43 kg; the value of flow filler CaCO₃ at 5.5% asphalt content is 3.70 mm and stone ash filler content 5% is 3.12%; MQ values of CaCO₃ filler and rock ash filler at 5% levels were 809.50 kg/mm and 574.14 kg/mm; VIM and VFB values for all variations of asphalt content meet the 2018 Highways specifications: the highest VMA value at 6% content is 5.58% and 16.78%, respectively.</i></p> <p>Keywords : <i>Calcium Carbonate</i> (CaCO₃), <i>Rock Ash</i>, <i>Hot Mix Asphalt</i>, <i>Marshall test</i></p>

PENDAHULUAN

Jalan menjadi prasarana yang digunakan masyarakat dengan berbagai jenis kendaraan untuk menghubungkan antara satu tempat ketempat yang lain. Jalan yang berkualitas baik menjadi nyaman untuk dilewati. Oleh karena itu dibutuhkan campuran struktur perkerasan yang berkualitas agar kenyamanan berkendara tidak terganggu.

Aspal ialah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat (*adhesive*), berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan viskoelastis. Aspal/bitumen merupakan bahan pengikat pada campuran aspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan dan lapis perkerasan lentur.

Aspal sebagai bahan pengikat dalam perkerasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal akan bersifat padat pada suhu ruang dan akan bersifat cair bila dipanaskan. Aspal merupakan bahan yang sangat kompleks dan secara kimia belum dikarakterisasi dengan baik.

Salah satu jenis perkerasan lentur yaitu Hot Mix Asphalt atau campuran aspal panas. Bahan pengikat Hot Mix Asphalt (HMA) terdiri dari agregat dan aspal yang dipanaskan pada suhu tertentu. *Hot Mix Asphalt* (HMA) banyak dipakai dalam beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan [1] yang menggunakan HMA pada Perkerasan aspal reklamasi (RAP) yaitu HMA dapat mengurangi kadar aspal (baru) yang dibutuhkan dan membuat penggunaan RAP dalam campuran HMA lebih menarik secara ekonomis.

Setiap bahan penyusun campuran harus memenuhi standar, contohnya filler berasal dari sumber berbeda atau bahan yang dipakai tidak sama, maka harus menggunakan berat jenis filler pengganti sebagai koreksi komposisi bahan.

Filler mengisi rongga udara material agar lapisan aspal menjadi kaku. Jika agregat kasar dan halus tidak memenuhi standar maka filler perlu ditambah. Beberapa yang sering digunakan yaitu debu batu, kapur, debu dolomite atau PC. *Filler* dikatakan baik apabila bersih dari berbagai macam kotoran serta dalam kondisi kering. *Filler* berfungsi menaikkan stabilitas dan mengurangi rongga udara.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji dampak bahan *filler*, perannya untuk meningkatkan ikatan antara pengikat dan agregat dan untuk menurunkan kadar aspal optimal yang diperlukan. Pengisi juga meningkatkan kepadatan dan stabilitas campuran, ini memfasilitasi

peningkatan kinerja perkerasan [2]. Sifat fisik bahan pengisi seperti tekstur, bentuk partikel, porositas, ukuran, berat jenis dan distribusi ukuran, dan sifat kimia seperti mineralogi dan kandungan lempung aktif, semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan perkerasan termasuk kelelahan, kerentanan kelembaban, alur, penuaan. dan retak suhu rendah [3][1][4][5][6]

Kim dkk. [7] menjelaskan bagaimana bahan pengisi membantu mengontrol sifat rekayasa campuran aspal karena peran utamanya mengenai sifat-sifat campuran seperti kekakuan, kerentanan kelembaban, dan ketahanan terhadap patah dan alur beton aspal. Asi dan Assa'ad [8] juga menemukan bahwa bahkan sejumlah kecil bahan pengisi (sekitar 7-5% dari agregat dalam campuran) memiliki pengaruh besar pada karakteristik aspal campuran panas (HMA). Mereka melaporkan bahwa resistensi kerentanan kelembaban dari campuran tersebut meningkat dan bahwa umur kelelahan menunjukkan peningkatan yang substansial.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proporsi bubuk abu batu dan *Calcium Carbonat* (CaCO_3) sebagai *filler* terhadap karakteristik *Marshal* pada Hot Mix Asphalt (HMA).

METODE PENELITIAN

Bahan Baku

Bahan yang digunakan adalah Agregat Kasar (Batu Pecah), Agregat Halus (Pasir), Abu Batu (*Filler*) yang bersumber dari Kecamatan Sorawolio Kota Baubau hasil produksi PT. Lakina Wolio, Aspal Panas pen 60/70 dan *Calcium Carbonat* (CaCO_3) untuk bahan pengisi (*Filler*).

Alur Penelitian

Syarat Agregat yang dipilih yaitu daya serap air rendah, keras, bersih dan bebas lempung. Hal ini bertujuan agar daya lekat aspal kuat sehingga kualitas terjamin. *Flow chart* penelitian sebagai berikut

Gambar 1. Flow Chart Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Karakteristik Bahan

Pengujian material dengan acuan Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal, Campuran Beraspal Panas Seksi 6.3 sebagai acuan. Hasil pemeriksaan karakteristik agregat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Karakteristik Agregat

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Metode Pemeriksaan	Hasil Pengujian	Spec	
					Min	Max
A. Agregat Kasar (Batu Pecah) dari Sorawolio						
1	Bulk	gr/cc	SNI03-1969-2008	2,75	2,5	-
2	Apparent	gr/cc	SNI03-1969-2008	2,91	2,5	-
3	Effektif	gr/cc	SNI03-1969-2008	2,61	2,5	-
4	Absorsi	%	SNI03-1969-2008	1,88	-	3
5	Bahan Lolos 200	%	SNI ASTM C117-2002	0,79	-	1
6	Abrasi	%	SNI 2417-2008	28,10	-	40
B. Agregat Halus (Pasir) dari Sorawolio						
1	Bulk	gr/cc	SNI 1970-2008	2,77	2,5	-
2	Apparent	gr/cc	SNI 1970-2008	2,87	2,5	-
3	Effektif	gr/cc	SNI 1970-2008	2,80	2,5	-
4	Absorsi	%	SNI 1970-2008	1,19	-	3
5	Bahan Lolos 200	%	SNI ASTM C117-2002	0,79	-	1
C. Abu Batu dari Sorawolio						
1	Bulk	gr/cc	SNI 1970-2008	2,53	2,5	-
2	Apparent	gr/cc	SNI 1970-2008	2,74	2,5	-

3	Effektif	gr/cc	SNI 1970-2008	2,60	2,5	-
4	Absorsi	%	SNI 1970-2008	2,95	-	3
5	Bahan Lolos 200	%	SNI ASTM C117-2002	5,58	-	8

Sumber: Hasil Analisa Data

Mix Design Campuran Beraspal

Hasil penggabungan agregat dengan menggunakan gradasi menerus terlihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Mix Design Campuran Beraspal

No. Saringan	Persen Lolos Saringan (%)							Total Mix	Spesifikasi
	ASTM	mm	Batu Pecah	Batu Medium (FA)	Filler Abu Batu	58 %	36 %		
3/4"	19,1	100	100	100	58	36	6	100	100
1/2"	12,7	88	91	100	51	33	6	90	75-90
3/8"	9,7	75	80	100	43	29	6	78	60-82
No. 4	4,76	47	59	100	27	21	6	54	46-64
No.8	2,38	25	40	100	15	14	6	35	30-49
No.16	1,18	14	29	100	8	11	6	25	18-38
No.30	0,595	7	21	100	4	7	6	17	12-28
No.50	0,29	5	10	100	3	4	6	12	7-20
No.100	0,15	3	6	100	2	2	6	10	5-13
No.200	0,074	2	4	100	1	1	6	8	4-8

Sumber: Hasil Analisa Data

Dari Tabel Hasil penggabungan agregat di atas dapat ditampilkan berupa grafik pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Grafik Gabungan Agregat Laston Lapis Antara (AC-BC).

Hasil Pengujian Marshall

Persyaratan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Umum Direktorat Jendral Bina Marga [9]. Rekapitulasi hasil pengujian Marshall Laston Lapis Antara (AC-BC) campuran beraspal panas penetrasi 60/70 dengan menggunakan filler *Calcium Carbonat* (CaCO_3) dan Abu batu dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Pengujian Marshall dengan menggunakan filler *Calcium Carbonate* (CaCO_3) tipe 800 mesh dan abu batu

No	Karakteristik Campuran	Variasi Kadar Aspal Pen 60/70			Spesifikasi Bina Marga 2018	Keterangan
		5%	5,5%	6%		
Filler Kalsium Karbonat						
1	Stabilitas (Kg)	1815,43	2535,23	1541,23	Min. 800	Terpenuhi
2	Flow (mm)	2,35	3,70	3,18	02 - 04	Terpenuhi
3	Density (t/m^3)	2,51	2,45	2,46	-	-
4	VIM (%)	3,28	4,55	3,35	03 - 05	Terpenuhi
5	VMA (%)	13,26	15,53	15,58	Min. 15	Terpenuhi (5% Tidak Terpenuhi)
6	VFA (%)	76,13	71,41	78,81	Min. 65	Terpenuhi
7	MQ (kg/mm)	809,50	720,39	661,83	Min. 250	Terpenuhi
Filler Abu Batu						
1	Stabilitas (Kg)	1660,27	1641,36	1343,83	Min. 800	Terpenuhi
2	Flow (mm)	3,12	3,03	2,60	02 - 04	Terpenuhi
3	Density (t/m^3)	2,48	2,47	2,43	-	-
4	VIM (%)	4,11	3,86	4,72	03 - 05	Terpenuhi
5	VMA (%)	14,01	14,92	16,78	Min. 15	Terpenuhi (5% dan 5.5 Tidak Terpenuhi)
6	VFA (%)	70,77	74,18	71,90	Min. 65	Terpenuhi
7	MQ (kg/mm)	550,36	564,14	574,14	Min. 250	Terpenuhi

Sumber: Hasil Analisa Data

Tinjauan Terhadap Nilai Stabilitas

Stabilitas adalah kemampuan campuran beraspal menerima beban lalintas tanpa ada bentuk yang berubah seperti terdapat gelombang, bleeding dan sebagainya.

Gambar 3. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan Stabilitas

Dari Gambar 3 menunjukkan nilai stabilitas tertinggi campuran dengan menggunakan filler *Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 2.535,23 kg, sedangkan nilai stabilitas terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 1.541,23 kg dan pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh nilai stabilitas sebesar 1.815,43 kg. Sedangkan untuk nilai stabilitas tertinggi campuran dengan menggunakan filler abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 1.660,27 kg, dan nilai stabilitas terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 1.343,83 kg. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa stabilitas tertinggi pada *Calcium Carbonat* (CaCO_3). Sehingga dapat dikatakan bahwa filler *Calcium Carbonat* (CaCO_3) lebih baik bila dibandingkan dengan filler abu batu. Meskipun demikian nilai stabilitas untuk semua variasi kadar aspal, baik dengan menggunakan filler *Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh dan abu batu memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018, yaitu dengan nilai minimum sebesar 800 kg.

Tinjauan Terhadap Nilai Kelelahan Plastis (Flow)

Flow adalah perubahan bentuk plastis pada campuran beraspal karena adanya beban. Nilai flow dipengaruhi oleh kadar aspal, suhu dan viskositas. Beban lalulintas yang terlampau tinggi dan berat berakibat jalan mudah retak, hal ini disebabkan oleh campuran yang mempunyai angka flow rendah dengan stabilitas tinggi akan menghasilkan *Hot Mix Asphalt* (HMA) yang kaku dan getas, begitu pula jika *Hot Mix Asphalt* (HMA) memiliki flow terlalu tinggi pun akan mengalami *deformasi plastis*. Berikut adalah gambar hubungan kadar aspal dan flow :

Gambar 4. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan Kelelahan (*Flow*)

Dari Gambar 4 Menunjukkan nilai *flow* tertinggi campuran dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 *mesh* yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 3,70 mm, sedangkan nilai stabilitas terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 2,35 mm dan pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh nilai *flow* sebesar 3,18 mm. Sedangkan untuk nilai *flow* tertinggi campuran menggunakan *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 3,12 mm, dan nilai *flow* terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 2,60 mm. dan pada kadar aspal Penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 3,03 mm. Nilai *flow* untuk semua variasi kadar aspal, baik dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 *mesh* dan abu batu memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018, yaitu dengan nilai minimum sebesar 2,00 mm dan maks 4,00 mm.

Tinjauan Terhadap Nilai *Marshall Quotient* (MQ)

Untuk nilai MQ diperoleh dari hasil pembagian stabilitas dengan kelelahan. Semakin besar nilai MQ yang diperoleh maka campuran akan semakin kaku dan kemungkinan terjadinya deformasi akan semakin kecil. Besarnya nilai MQ tergantung dari besarnya nilai stabilitas yang dipengaruhi oleh gesekan antar butiran (*frictional resistance*) yang terjadi antara partikel agregat dan kohesi campuran bahan penyusun, serta nilai *flow* yang dipengaruhi oleh viskositas, kadar aspal, gradasi bahan susun dan jumlah tumbukan.

Gambar 5. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan *Marshall Quotient*

Dari Gambar 5 menunjukkan nilai *Marshall Quotient* tertinggi campuran dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 *mesh* yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 809,50 kg/mm dan nilai *Marshall Quotient* terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 661,83 kg/mm dan pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh nilai *Marshall Quotient* sebesar 720 kg/mm. Nilai *Marshall Quotient* tertinggi campuran dengan *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 574,14 kg/mm dan nilai *Marshall Quotient* terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 550,36 kg/mm dan pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh nilai *Marshall Quotient* sebesar 564,96 kg/mm. Nilai *Marshall Quotient* untuk semua variasi kadar aspal memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018, yaitu dengan nilai minimum 250 kg/mm.

Tinjauan Terhadap Nilai Kepadatan (*Density*)

Gambar 6. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan Kepadatan (*Density*)

Dari gambar 6 menunjukkan nilai kepadatan tertinggi campuran dengan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 2,51 gr/cc dan nilai kepadatan terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 2,45 gr/cc. dan pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh nilai kepadatan sebesar 2,46 gr/cc. Sedangkan nilai kepadatan tertinggi campuran dengan *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 2,48 gr/cc dan nilai kepadatan terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 2,43 gr/cc dan pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh nilai kepadatan sebesar 2,47 gr/cc. Semakin tinggi nilai kepadatan meunjukkan bahwa semakin baik pula stabilitas dan kadar aspal palstis (*Flow*).

Tinjauan Terhadap Nilai Voids In The Mix (VIM)

Gambar 7. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan VIM

Dari gambar 7 menunjukkan nilai VIM tertinggi campuran dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 4,55% dan nilai VIM terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 3,28% dan pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh nilai VIM 3,35%. Sedangkan nilai VIM tertinggi campuran *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 4,72% dan nilai VIM terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 3,86% dan pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh nilai VIM sebesar 4,11%. Nilai VIM untuk semua variasi kadar aspal, baik dengan menggunakan *filler*

Calcium Carbonate (CaCO_3) tipe 800 mesh dan *filler* abu batu memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018, yaitu dengan nilai antara 3%-5 %.

Tinjauan Terhadap Nilai Voids In Mineral Aggregate (VMA)

Gambar 8. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan VMA

Dari gambar 8 menunjukkan nilai VMA tertinggi campuran dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 15,58% dan nilai VMA terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 13,26% dan pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh nilai VMA sebesar 15,53%. Sedangkan nilai VMA tertinggi campuran dengan menggunakan *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 16,78% dan nilai VMA terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 14,01% dan pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh nilai VMA sebesar 14,92%. Nilai VMA untuk *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh dengan kadar aspal penetrasi 5% tidak memenuhi spesifikasi dan untuk *filler* abu batu dengan kadar aspal penetrasi 5% dan 5,5% tidak memenuhi spesifikasi. Untuk sebagian variasi kadar aspal lainnya memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018, yaitu minimum sebesar 15%.

Tinjauan Terhadap Nilai *Voids Filled By Asphalt* (VFA)

Gambar 9. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan VFA

Dari gambar 9 menunjukkan nilai VFA tertinggi campuran dengan menggunakan *filler Calcium Carbonat* (CaCO_3) tipe 800 mesh yaitu pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh sebesar 78,81% dan nilai VFA terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 71,41% dan pada kadar aspal Penetrasi 5% diperoleh nilai VFA sebesar 76,13%. Sedangkan nilai VFA tertinggi campuran dengan menggunakan *filler* abu batu yaitu pada kadar aspal penetrasi 5,5% diperoleh sebesar 74,18% dan nilai VFA terendah yaitu pada kadar aspal penetrasi 5% diperoleh sebesar 70,77% dan pada kadar aspal penetrasi 6% diperoleh nilai VFA sebesar 71,90%. Untuk semua variasi kadar aspal memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 [9], yaitu minimum sebesar 65%.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian penggunaan *filler* CaCO_3 dan *filler* abu batu masing-masing diperoleh nilai stabilitas tertinggi pada kadar aspal 5% sebesar 2535,23 kg dan 1815,43 kg; nilai *flow filler* CaCO_3 pada kadar aspal 5,5% sebesar 3,70 mm dan *filler* abu batu kadar 5% sebesar 3,12%; nilai MQ *filler* CaCO_3 dan *filler* abu batu pada kadar 5% sebesar 809,50 kg/mm dan 574,14 kg/mm; nilai VIM dan VFB semua variasi kadar aspal memenuhi spek Bina Marga 2018: nilai VMA tertinggi pada kadar 6% masing-masing memperoleh 5,58% dan 16,78%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Huang, X. Shu, and X. Chen, "Effects of mineral fillers on hot-mix asphalt laboratory-measured properties," *Int. J. Pavement Eng.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2007, doi: 10.1080/10298430600819170.
- [2] A. Dulaimi, H. K. Shanbara, H. Jafer, and M. Sadique, "An evaluation of the performance of hot mix asphalt containing calcium carbide residue as a filler," *Constr. Build. Mater.*, vol. 261, p. 119918, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119918.
- [3] S. surianti, I. Agus., "Analisis Pengaruh Fly Ash sebagai Filler pada Campuran Hot Mix Asphalt untuk Lapis Perkerasan AC - Base," vol. IX, no. 2, pp. 94–99, 2020.
- [4] J. Choudhary, B. Kumar, and A. Gupta, "Application of waste materials as fillers in bituminous mixes," *Waste Manag.*, vol. 78, pp. 417–425, 2018, doi: 10.1016/j.wasman.2018.06.009.
- [5] H. W. Wang, C. W. Cheng, C. W. Li, H. W. Chang, P. H. Wu, and G. J. Wang, "Fabrication of pillared PLGA microvessel scaffold using femtosecond laser ablation," *Int. J. Nanomedicine*, vol. 7, pp. 1865–1873, 2012, doi: 10.2147/IJN.S29969.
- [6] A. Kuity, S. Jayaprakasan, and A. Das, "Laboratory investigation on volume proportioning scheme of mineral fillers in asphalt mixture," *Constr. Build. Mater.*, vol. 68, pp. 637–643, 2014, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.07.012.
- [7] A. R. Pasandín, I. Pérez, A. Ramírez, and M. M. Cano, "Moisture damage resistance of hot-mix asphalt made with paper industry wastes as filler," *J. Clean. Prod.*, vol. 112, pp. 853–862, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.06.016.
- [8] R. Muniandy, E. Aburkaba, and R. Taha, "Effect of Mineral Filler Type and Particle Size on Asphalt-Filler Mastic and Stone Mastic Asphalt Laboratory Measured Properties," *Aust. J. Basic Appl. Sci.*, vol. 7, no. 11, pp. 475–487, 2013.
- [9] I. Asi and A. Assa'ad, "Effect of Jordanian Oil Shale Fly Ash on Asphalt Mixes," *J. Mater. Civ. Eng.*, vol. 17, no. 5, pp. 553–

559, 2005, doi: 10.1061/(asce)0899-1561(2005)17:5(553).

- [10] Spesifikasi Umum Bina, “Dinas Pekerjaan Umum. 2018. Rancangan Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal, Campuran Beraspal Panas Seksi 6.3. Jakarta.” *Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018*, no. September, 2018.